

调节根际 O₂ 耐涝能力

一、意义

湿地植物根际细菌的生存环境受其根系径向泌氧 (ROL) 的调控, 湿地植物根系径向泌氧是构造根际氧化 - 还原异质生态系统的核心要素, 其扩散层为好氧、厌氧微生物提供了良好生境并促进其代谢活动, 使湿地植物根际成为有机物降解、物质循环及生命活动最为强烈的场所, 这一过程影响与甲烷排放 (减碳)、湿地水体污染物降解、植物耐低氧密切相关。NMT 通过检测根系“实时根系径向泌氧” (RT-ROL) 及根际微区 O₂ 梯度, 可精确探究“根 - 根际微生物”的作用机制。

二、研究案例

• ISME J 湖南大学于峰组: 水稻受体激酶 FLR7 调节根际 O₂ 水平, 丰富优势厌氧菌进而提高水稻耐淹性

通讯作者: 湖南大学 于峰

所用 NMT 设备: 人工智能高通量全自动非损伤微测系统 (aiNMT300-FAIM 全自动系列)

利用非损伤微测技术 (NMT) 检测水稻根部 - 根际微区的 O₂ 实时转运速率, 结果显示, 突变体 (flr7) 植株根部排 O₂ 速率显著高于野生型 (Nip) (图 B)。此外, 根表 O₂ 电位 (浓度) 的结果也证实, 与 Nip 相比, flr7 的根部处于氧化状态 (图 C)。根据以上结果推测, flr7 根部的氧含量高于 Nip。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考

doi:10.5281/zenodo.10682236